

Figurenbeschreibungen in deutschsprachigen Romanen (1789–1914)

Hilger, Agnes

agnes.hilger@uni-wuerzburg.de
Universität Würzburg, Deutschland

Das Dissertationsprojekt verortet sich im Bereich Computational Literary Studies (CLS) und erforscht die Entwicklung der Figurenbeschreibung in deutschsprachigen Romanen im ‚langen 19. Jahrhundert‘.

Den Ausgangspunkt bildet die für englischsprachige Romane des 19. Jahrhunderts gezeigte Zunahme konkreter Wörter (Heuser und Le-Khac, 2012; Underwood 2019; Piper 2022; Reeve 2023). In Vorarbeiten konnte gezeigt werden, dass in deutschsprachigen Romanen ein ähnlicher Trend existiert: Die relativen Häufigkeiten von Wörtern, die physisch Wahrnehmbares bezeichnen, etwa Kleidung, Möbel oder Köperteile, steigen im untersuchten Korpus über das 19. Jahrhundert hinweg an (Hilger, 2023).

Diese Entwicklung lässt sich mit herkömmlichen literaturwissenschaftlichen Darstellungen nicht erklären.¹ Einmal mehr zeigt sich das Potential von Distant Reading-Verfahren (Moretti, 2013; Jockers, 2013). Allerdings können wir aus einer ‚distanten‘ Perspektive noch nicht sagen, was auf der Ebene der Textmerkmale passiert.

Das Dissertationsprojekt setzt hier an und untersucht in einer Kombination aus Distant und Close Reading wie sich der Teilbereich der Beschreibung von Figuren verändert. Dafür werden textuelle Phänomene annotiert: Figurenbeschreibungen, deskriptive Elemente, direkte Charakterisierung und charakterisierende Elemente.

Figurenbeschreibungen und deskriptive Elemente werden als Texteinheiten verstanden, in denen der physisch wahrnehmbare Außenseite der Figur vergleichsweise stabile Eigenschaften zugeschrieben werden.² Figurenbeschreibungen sind längere Sequenzen, die den Fokus auf die Beschreibung legen, während deskriptive Elemente als Satzteile in nicht primär beschreibende Sätze eingelagert sind. Komplementär dazu beziehen sich direkte Charakterisierung und charakterisierende Elemente auf die physisch nicht wahrnehmbare Innenseite der Figur. Tabelle 1 gibt einen Überblick über die Informationen, die nach der aktuellen Version der Guidelines erfasst werden.³

Textmerkmal	Figurenbeschreibung und deskriptive Elemente	Direkte Charakterisierung und charakterisierende Elemente	Ersterwähnung
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> - Wer wird beschrieben? - Wer beschreibt? - Was wird beschrieben? - Art der Beschreibung - Polarität - Explizite Verknüpfung mit Eigenschaft des Inneren - Markierung als ‚typisch‘ für Gruppe 	<ul style="list-style-type: none"> - Wer wird charakterisiert? - Wer charakterisiert - Art der Charakterisierung - Polarität - Markierung als ‚typisch‘ für Gruppe 	<ul style="list-style-type: none"> - Wer wird erwähnt?

Tabelle 1: Übersicht über die annotierten Kategorien und Properties.

Die Annotation erfolgt zunächst manuell in CATMA (Gius, 2022), wird jedoch später automatisiert und auf alle Texte im Korpus ausgeweitet.

Das Korpus besteht im Moment aus 925 zwischen 1789 und 1914 erschienenen Romanen. Es basiert größtenteils auf den bei TextGrid und im Projekt Gutenberg offen verfügbaren Texten, soll aber noch erweitert und ausbalanciert werden. Neben anderen Metadaten wird die jeweilige ‚Kanonizität‘ eines Texts erfasst, einerseits um die Zusammensetzung des Korpus transparent zu machen, andererseits, um später bei den Ergebnissen differenzieren zu können. Grundlegend ist dabei Winkos Beschreibung von Kanonisierung als Phänomen der unsichtbaren Hand (2002): Zahlreiche Handlungen auf einer Mikroebene führen gemeinsam auf einer Makroebene zur Kanonisierung eines Autors/einer Autorin, ohne dass dies im Einzelnen beabsichtigt sein muss. Die Rekonstruktion folgt der Logik, dass diese Handlungen zugleich Indikator für die Kanonizität zu einer bestimmten Zeit und in Bezug auf eine bestimmte Gruppe sein können. ‚Kanonizität‘ wird dementsprechend gemessen über: Nennungen in Literaturgeschichten (Jannidis, 2013; Brottrager u.a., 2021), in der BDSL, in universitären Kurskatalogen und auf Leselisten.

Im Analyse-Teil wird untersucht, wie sich die Figurenbeschreibung über das lange 19. Jahrhundert hin im Korpus entwickelt: Nimmt ihr Auftreten zu, und, wenn ja, in welcher Form? Welche Unterschiede gibt es hinsichtlich der Kanonizität? In welchem Verhältnis stehen direkte Charakterisierung und Figurenbeschreibung? Wie werden männliche, wie weibliche Figuren beschrieben? Wie entwickeln stereotype Zuschreibungen, etwa hinsichtlich Ethnizität über die Zeit hin und welche Eigenschaften werden Gruppen als ‚typisch‘ markiert? Im Anschluss an die Forschung zu Literatur und Physiognomik interessieren Fragen nach der Verknüpfung von äußeren und inneren Eigenschaften.

Erkenntnisgewinn verspricht sich die Arbeit vor allem von der Kombination quantitativer und qualitativer Verfahren in einem Mixed Methods-Design. Ein solches wird in den CLS seit mehreren Jahren unter verschiedenen Begriffen eingefordert.⁴ Indem die Arbeit ein solches Forschungsdesign entwickelt, will sie auch einen Beitrag zur Methodologie leisten und *beiden* Literaturwissenschaften Anschluss bieten, um über die disziplinären Grenzen hinweg zu ei-

nem fundierteren Verständnis des gemeinsamen Untersuchungsgegenstandes zu gelangen.

Fußnoten

1. In der Regel wird hinsichtlich der ‚Realitätseffekte‘ (Barthes) und der physischen Konkretetheit vor allem die Sonderrolle des Realismus betont, so etwa von Vedder und Scholz (2018, S. 9).
2. Ich gehe hier von dem bei Jannidis beschriebenen Basistyp der Informationsstruktur der Figur aus (2004).
3. Die Guidelines werden wie in den CLS üblich in einem zyklischen Prozess erarbeitet (vgl. Reiter, 2020).
4. Bereits Jockers fordert 2013 anstelle der alleinigen Konzentration auf die für sein Buch titelgebende Makroanalyse eine Kombination mit der Detailanalyse (2013, S. 26); Thomas Weitin greift den von Martin Mueller geprägten Begriff ‚Scalable Reading‘ auf (Mueller, o.D.; Weitin, 2017). Einen guten Überblick über die Diskussion um ‚Mixed Methods‘ in den CLS gibt Rabea Kleymann (2022).

Bibliographie

- Brottrager, Judith, Annina Stahl, und Arda Arslan.** 2021. „Predicting Canonization: Comparing Canonization Scores Based on Text-Extrinsic and -Intrinsic Features“. *Computational Humanities Research Conference*.
- Gius, Evelyn, Jan Christoph Meister, Malte Meister, Marco Petris, Christian Bruck, Janina Jacke, Mareike Schumacher, Dominik Gerstorfer, Marie Flüh, und Jan Horstmann.** 2022. „CATMA“. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.1470118> (zugegriffen am 19.01.2024).
- Jannidis, Fotis.** 2004. „Figur und Person. Beitrag zu einer historischen Narratologie“. *Narratologia 3*. Berlin/New York: Walter de Gruyter.
- Jannidis, Fotis.** 2013. „Kanonbildung in Literaturgeschichten“. In *Handbuch „Kanon und Wertung“*. Theorien, Instanzen, Geschichte, herausgegeben von Gabriele Rippl und Simone Winko, 159–67. Stuttgart, Weimar: Metzler.
- Jockers, Matthew L.** 2013. „Macroanalysis: Digital Methods and Literary History“. Urbana.
- Heuser, Ryan, und Long Le-Khac.** 2012. „A Quantitative Literary History of 2,958 Nineteenth-Century British Novels. The Semantic Cohort Method“. *Stanford Literary Lab Pamphlets 4*: 1–66.
- Hilger, Agnes.** 2023. „Dunkelgrün, blassgrün, fenchelgrün oder: Über die Konkretisierung des Vokabulars im deutschsprachigen Roman (1760–1920)“. *DHd 2023 Conference Abstracts*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7711478> (zugegriffen am 19.01.2024).
- Kleymann, Rabea.** 2022. „Datendiffraktion: Von Mixed zu Entangled Methods in den Digital Humanities“. Herausgegeben von Manuel Burghardt, Lisa Dieckmann, Timo Steyer, Trilcke, Niels Walkowski, Joëlle Weis, und Ulrike Wuttke. *Zeitschrift für digitale Geisteswissenschaften. Sonderbände 5*. https://doi.org/10.17175/SB005_008 (zugegriffen am 19.01.2024).
- Moretti, Franco.** 2013. „Distant reading“. London/New York: Verso.
- Mueller, Martin.** o.D. „Scalable Reading“. <https://scalablereading.northwestern.edu> (zugegriffen am 19.01.2024).
- Neuroth, Heike, Andrea Rapp, und Sibylle Söring,** Hrsg. 2015. „TextGrid. Von der Community - für die Community. Eine Virtuelle Forschungsumgebung für die Geisteswissenschaften“. Glückstadt.
- o.A. „Projekt Gutenberg-DE. Edition 14“. <https://www.projekt-gutenberg.org/index.html> (zugegriffen am 19.01.2024).
- Piper, Andrew, und Sunyam Bagga.** 2022. „A Quantitative Study of Fictional Things“. *Proceedings of the Conference on Computational Humanities Research, 2022*.
- Reiter, Nils.** 2020. „Anleitung zur Erstellung von Annotationsrichtlinien“. In *Reflektierte algorithmische Textanalyse. Interdisziplinäre(s) Arbeiten in der CRETA-Werkstatt, 193–202*. De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110693973-009> (zugegriffen am 19.01.2024).
- Reeve, Jonathan.** 2023. „The Eye of Modernism“. <https://dissertation.jonreeve.com/>.
- Scholz, Susanne, und Ulrike Vedder.** 2018. „Einleitung“. In *Handbuch Literatur und materielle Kultur*, herausgegeben von Susanne Scholz und Ulrike Vedder. Berlin/Boston.
- Underwood, Ted.** 2019. „Distant horizons. Digital Evidence and Literary Change“. Chicago: The University of Chicago Press.
- Weitin, Thomas.** 2017. „Scalable reading“. *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik*. Stuttgart: J.B. Metzler.
- Winko, Simone.** 2002. „Literatur-Kanon als invisible hand-Phänomen“. In *Literarische Kanonbildung*, herausgegeben von Heinz Ludwig Arnold und Hermann Korte, 9–24. München.